

SANOAT ROBOTLAR BOSHQARUV TIZIMINING KOMPONENTI VA ISHLARINI ALGORITMIK MODELINI TASHKIL ETISH.

Gafurov.B.

Mamadjanov.A.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika Universiteti Mashinasozlik texnologiyasi kafedrası Texnika fanlari nomzodi dotsenti

Rimbayev Nodirbek Ilhomboy o'g'l

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika Universiteti Mashinasozlik texnologiyasi kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357787>

Annotatsiya. Sanoat robotlarini boshqarish tizimi ko'rgazmali quti, kompyuter, eksa kontrolleri, sensorlar, ulanish portlari va yordamchi uskunalarni o'z ichiga olgan bir qator komponentlardan iborat. Robot boshqaruv tizimining boshqaruv kompyuteri asosan mikroprotssessorlar va mikrokompyuterlardan iborat bo'lib, boshqaruv kompyuteri asosan keng qamrovli buyruq rolini o'ynaydi. Namoyish qutisi protssessor va mustaqil saqlash bloki bilan jihozlangan. Ilovaning asosiy vazifasi bir qator parametrlarni o'rnatish va ularni inson va kompyuter o'zaro ta'siri asosida namoyish qilishdir. Asosiy sensor ilovalari turli ma'lumotlarni aniqlash va sanoat robotini boshqarish uchun ishlatiladigan sensorli, vizual va kuch sensorlari. Eksa kontrollerlari yuqori qiymatga ega va robotning tezligini, shuningdek, turli xil ish ketma-ketligini boshqarish uchun ishlatiladi.

Kalit so'zlar: DSP, EtherCAT, PID, neyron tarmoq va PLC, DSP va FPGA

▪ **Sanoat robotlarini boshqarish tizimini tanlash dasturi**

▪ Zamonaviy sanoatni avtomatlashtirishning kuchayishi bilan robot ishlab chiqarish liniyalari tobora ko'proq robotlarni o'z ichiga olgan va shuning uchun robotlarni boshqarish tizimlariga yuqori talablarni qo'yadigan tobora katta va murakkab bo'lib bormoqda. Bugungi kunda robotni avtomatlashtirishning keng tarqalgan sxemasi rasmda ko'rsatilgan. Bu sxemada ShK algoritmik ishlov berishni amalga oshira olmaydi, aksincha, inson-mashina interfeysi vazifasini bajaradi, harakat boshqaruvchisi murakkab arifmetik ishlov berishni amalga oshiradi. Asosiy kompyuter uchun dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda shaxsiy kompyuterning real vaqtdagi ta'sirini minimallashtirish mumkin. Shu sababli, shaxsiy kompyuterning real vaqt talablari juda past va harakat boshqaruvchisining ish yuki oshirilgan bo'lsa-da, talablar DSP kabi yuqori samarali protssessor yordamida bajarilishi mumkin. Shu bilan birga, sanoat chekilgan texnologiyasining kombinatsiyasi PCI orqali shaxsiy kompyuterlarga ulangan an'anaviy harakatni boshqarish kartalari tufayli ko'plab kabellar va jiddiy shovqinlar muammosini hal qilishi mumkin.

2-rasm

Robotni avtomatlashtirishni boshqarish yechimi.

Bundan tashqari, rasm3 sanoat robotini avtomatlashtirish dizaynining struktura printsipini ko'rsatadi. Shaxsiy kompyuter Windows operatsion tizimida ishlaydigan oddiy kompyuter bo'lib, u inson va mashina o'zaro ta'sirining asosiy interfeysi hisoblanadi. EtherCAT tarmoq interfeysi bilan harakatni boshqarish kartasi kompyuterga tarmoq kabeli orqali ulanadi va shaxsiy kompyuter tomonidan berilgan buyruqlar bo'yicha interpolyatsiya operatsiyalari va boshqarish algoritmlarini bajaradi.

Sanoat robotlarida faqat ba'zi nuqtalarni boshqarish uchun aktuatorlar qo'llaniladi. Ushbu turdagi boshqaruv robotni tegishli maqsadli nuqtalarga erishish uchun bir nechta spetsifikatsiyalarga ehtiyoj sezmasdan foydalanish imkonini beradi. Robotning qo'shni nuqtalarda o'rnini va asosiy tezligini bir tomonlama nazorat qilish etarli, bu aniq va barqaror harakatni talab qiladi. Momentni boshqarishning asosiy qo'llanilishi sanoat robotlarini turli xil ob'ektlarni ushlab va yig'ishda qo'llashdir, bu esa joylashish nuqtalarini nazorat qilishni va turli vazifalar uchun eng mos momentni qo'llashni talab qiladi. Sanoat robotlari sensorlardan keng qamrovli foydalanishi va atrof-muhitning asosiy o'zgarishlarini tushunishi kerak. Robotda saqlangan bilimlar asosida aniq qarorlar aqlli tarzda qabul qilinadi, bu esa robotga o'z-o'zini o'rganish va atrof-muhitga moslashish imkoniyatlarini yaxshilash imkonini beradi. Aktuatorlar sanoat robotining dinamik traektoriyasini, shuningdek, tezlik va joylashuvning aniqligini aniqlash uchun ishlatiladi. Sanoat robotining belgilangan vaqt davomida tartibli harakatini saqlab turishi, harakatning aniqligi yaxshilanishi, turli vazifalarni bajarishda barqaror bo'lib qolishi, tezlik har doim boshqarilishi va traektoriyaning silliq bo'lishini ta'minlash muhimdir. Ushbu maqoladagi dasturiy ta'minot tizimi yuqori kompyuter uchun asosiy dasturiy ta'minot va pastki kompyuter uchun yordamchi dasturga bo'lingan. Master tarmoq kartasi bo'lgan shaxsiy kompyuterdan iborat va Windows operatsion tizimida ishlab chiqilgan. To'g'ri dasturiy ta'minot dizayni mos ravishda CCS va Quartus dasturlarida DSP va FPGA dasturlarini o'z ichiga oladi. To'g'ri dasturiy ta'minot dizayni DSP va FPGA dasturlarini o'z ichiga oladi va mos ravishda CCS va Quartus dasturlari ostida ishlab chiqilgan. Boshqarish tizimining dasturiy ta'minot arxitekturasi shaklda ko'rsatilgan⁴.

4-rasm

Dasturiy ta'minotni boshqarish tizimi.

Markazlashtirilgan boshqaruv - bu sanoat robotlarining ishlashida bir nechta operatsiyalarni boshqarish uchun kompyuterlardan foydalanish. Markazlashtirilgan boshqaruv erta rivojlanish bo'lib, kompyuterning yuqori ishlashi va ko'p funksiyaliligini talab qiladi. O'tmishda an'anaviy kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi cheklangan va ko'plab ilovalar hali takomillashtirilmagan, buning natijasida har xil turdagi asbob-uskunalarini ishlab chiqarishda yuqori xarajatlar yuzaga kelgan. Markazlashtirilgan boshqaruvdan foydalangan holda, u yanada tejamkor va samaraliroq bo'ladi. Biroq, markazlashtirilgan boshqaruv tezligini oshirish va asosiy ichki tuzilmani optimallashtirish kerak, shuning uchun texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida ushbu turdagi tizimli boshqaruv tizimidan asta-sekin voz kechilmoqda. Sanoat robotlarining joriy faoliyati asosan taqsimlangan tuzilma orqali boshqariladi. Boshqaruv tizimi asosiy kompyuter ilovasining roliga va bir nechta tizimlarni samarali boshqarishga qaratilgan ikkita komponentga bo'lingan. Traektoriyalarning interpolyatsiyasi byudjetlashtiriladi va bir nechta koordinatalar o'zgartiriladi. Modulning keyingi darajasida ko'proq protsessorlar mavjud va turli bo'g'inlar tegishli protsessorlar tomonidan boshqariladi, shuning uchun boshqaruv vazifalari samarali bajarilishi mumkin. Bu nazorat samaradorligini oshiradi, boshqaruv jarayonini yaxshilaydi va mikroprotsessor

va yuqori darajadagi kompyuter o'rtasida, asosan, avtobusni qo'llash usuliga asoslangan oqilona ulanishni kafolatlaydi.

Xulosasi.

Robototexnika hayotimizda hali keng tarqalmagan bo'lsa-da, robototexnikaning ahamiyatini uning sanoat ishlab chiqarishida ustunlik sifatida e'tirof etilganligi va uni sanoat ishlab chiqarishida ham, turli sohalarda ham qo'llash mumkinligidan ko'rish mumkin. kundalik hayotda. Robototexnika zamonaviy davrda eng ko'p qo'llaniladigan va faol o'rganilayotgan texnologiyalardan biri bo'lib, robototexnikadan foydalanish mamlakatning sanoatlashgan darajasining o'ziga xos belgilaridan biridir. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishda sanoat robototexnikasini qo'llash keng tarqalgan bo'lib, sanoat ishlab chiqarishiga ko'plab imtiyozlar beradi. Ushbu maqola manipulyatorning ishlashi paytida simulyatsiyani boshqarish algoritmini o'rganadi. Simulyatsiya qilingan tavlani algoritmi va neyron tarmog'ini o'rganish eng qisqa ishlaydigan traektoriya ma'lumotlarini olish uchun truss manipulyatorning traektoriyasini optimallashtirish uchun ishlatiladi. Keyin xatolarni bartaraf etish yoki kamaytirish uchun traektoriya ma'lumotlarini tuzatish uchun PID boshqaruv algoritmi kiritiladi. Nihoyat, neyron tarmoq va PLC boshqaruv tizimi manipulyatorning servo vosita harakatini optimallashtirish uchun eng qisqa harakat vaqti va eng yuqori samaradorlikka erishish uchun birlashtirilgan. Biroq, cheklangan imkoniyatlar tufayli, bir qator kengaytmalar hali tugallanmagan, shuning uchun kelajakdagi tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarda ham olib borilishi mumkin. Ushbu tadqiqotda PID nazorati bilan birlashtirilgan neyron tarmoqlar nazorat strategiyasini yaxshilash uchun ishlatiladi va BP neyron tarmoqlari va genetik algoritmlar bilan parallel iterativ optimallashtirish strategiyalari kelajakdagi tadqiqotlarda o'rganilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Машины для земляных работ.: конструкция, расчет, потребительские свойства.Кн.
- 2.Экскаваторы и землеройно-транспортные машины: учебное пособие для вузов/ В.И.Баловнев, С.Н.Глаголев, Р.Г.Данилов и др.; под общей ред.В.И. Баловнева..-2-е изд.стер.-Белгород:Изд-во БГТУ,2012.-401 с.
- 3.Егоров О.Д., Подураев Ю.В.Конструирование мехатронных модулей: Учебник.: М.: МГТУ «СТАНКИН», 2004.-360 с. 8.Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы/Под ред. В.С.Кулешова, М.: Машиностроение. 2004.-235 с А.С.Каримов ва бошқалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.

4. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
5. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
6. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
7. В.В.Паушин и другие. Основа автоматки вычислительный 4 микропроцессорной техники.Т. 1989 год.
8. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг нутқи. // “Халқ сўзи” газетаси. 2017 й., 16 январь, №11.
9. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.-Т.:Ўзбекистон, 2017. - 46 б.
10. Теория сварочных процессов/В.Н. Волченко, В.Н. Ямпольский, В.А. Винокуров. Под ред. Фролова В.В. Учебник – М.: Высш. шк., 2008 – 569с.
11. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. Учебник – М.: Высшая школа, 2007 – 392с.
12. www.gov.uz – Ўзбекистон Республикаси ҳукумат портали.
13. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
14. www.svarka.ru – Россия федерацияси пайвандлаш жамияти сайти

